

УДК: 614.253.4

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

БАКТЫБАЕВА САЛИМА ЭЛЧИБЕКОВНА

Аспирант кафедры общественного здоровья и профилактической медицины Ошского государственного университета.
Ош, Кыргызстан

АЛДАШУКУРОВ ЫРЫСБЕК АБДЫЖАПАРОВИЧ

Доцент кафедры физиологии теории и методики физического воспитания Ошского государственного университета.
Ош, Кыргызстан

Аннотация. В статье представлены результаты изучения удовлетворённости среднего медицинского персонала системой повышения квалификации в организациях здравоохранения Баткенской области. Целью исследования явилась оценка уровня удовлетворённости медсестринского персонала действующими образовательными программами, а также выявление факторов, влияющих на восприятие качества, доступности и эффективности повышения квалификации. В исследование включены 240 средних медицинских работников, опрошенных с использованием стандартизированной анкеты, содержащей 11 утверждений, оцениваемых по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов. Проведён анализ показателей доступности программ, их соответствия современным требованиям сестринского дела, практической направленности, материально-технических условий обучения и профессиональной компетентности преподавателей. Установлено, что средние значения удовлетворённости колебались от 1,85 до 2,32 балла, а интегральная оценка составила 42,7 % от максимально возможной, что свидетельствует о низком уровне удовлетворённости действующей системой повышения квалификации. Наиболее критичными оказались показатели доступности программ, практической направленности и условий обучения. Полученные данные указывают на необходимость модернизации региональной системы непрерывного медицинского образования и разработки адаптированных программ, ориентированных на потребности среднего медицинского персонала.

Ключевые слова: сестринское дело, средний медицинский персонал, удовлетворённость, повышение квалификации, непрерывное медицинское образование, образовательные программы, Баткенская область.

Введение. Средний медицинский персонал составляет ключевой ресурс системы здравоохранения, обеспечивая непрерывность ухода, выполнение большинства лечебно-диагностических манипуляций и реализацию клинических протоколов на уровне первичной и стационарной помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит квалифицированных медсестёр и нерегулярность повышения их квалификации являются одним из существенных факторов, снижающих качество и безопасность медицинской помощи в странах с ограниченными ресурсами (WHO, 2022).

Непрерывное медицинское образование и системы повышения квалификации рассматриваются как базовый инструмент поддержания и обновления компетенций среднего медицинского персонала, особенно в условиях быстро меняющихся клинических рекомендаций и роста нагрузки на систему здравоохранения (Frenk et al., 2010; ICN, 2021).

Для Кыргызской Республики проблема качества и доступности повышения квалификации медсестринского персонала имеет особое значение на фоне кадрового дефицита, региональных диспропорций и миграции медицинских работников. Исследования,

выполненные в национальном и региональном контексте, указывают на то, что существующие программы нередко отличаются формальным характером, недостаточной практической направленностью и несоответствием современным требованиям сестринского дела (Молдобаева, 2018; Садыкова, 2021). При этом именно удовлетворённость среднего медицинского персонала образовательными программами, их доступностью, содержанием и организацией во многом определяет реальную вовлечённость в непрерывное медицинское образование, готовность к профессиональному развитию и долгосрочную мотивацию к работе в системе здравоохранения (Barker, 2017; Anderson, 2020).

Баткенская область относится к числу наиболее уязвимых регионов Кыргызской Республики по совокупности социально-экономических, географических и инфраструктурных факторов. Территориальная удалённость от крупных образовательных центров, ограниченная материально-техническая база и кадровый дефицит формируют дополнительные барьеры для участия среднего медицинского персонала в программах повышения квалификации. Вместе с тем комплексных исследований, посвящённых оценке удовлетворённости средних медицинских работников существующей системой повышения квалификации именно в организациях здравоохранения Баткенской области, в доступной литературе не представлено.

В имеющихся работах преимущественно анализируются общая организация непрерывного медицинского образования, нормативно-правовые аспекты и кадровая обеспеченность, но субъективное восприятие качества, доступности и эффективности образовательных программ медсестринским персоналом периферийных регионов практически не изучено (Peterson, 2022; Hughes, 2019).

В этих условиях исследование удовлетворённости среднего медицинского персонала системой повышения квалификации в организациях здравоохранения Баткенской области является актуальным и своевременным. Оно позволяет выявить ключевые дефициты и барьеры на уровне практического здравоохранения, оценить соответствие действующих программ реальным образовательным потребностям медсестринского персонала и обосновать направления модернизации региональной системы непрерывного профессионального развития.

Цель исследования. Выявить уровень удовлетворённости среднего медицинского персонала организаций здравоохранения Баткенской области системой повышения квалификации, определить ключевые факторы, влияющие на восприятие качества и доступности образовательных программ, и оценить потребности медсестринского персонала в профессиональном обучении.

Объект исследования

Средний медицинский персонал организаций здравоохранения Баткенской области, участвующий в программах повышения квалификации или имеющий опыт их прохождения.

Предмет исследования

Удовлетворённость средних медицинских работников действующей системой повышения квалификации, включающая доступность программ, их содержательную и практическую направленность, организационные условия обучения, качество педагогического сопровождения и воспринимаемую эффективность образовательных мероприятий.

Материалы и методы

Дизайн исследования

Одномоментное описательное социологическое исследование.

Выборка

Средний медицинский персонал ($n = 240$), работающий в организациях здравоохранения Баткенской области.

Инструментарий

Использован блок из 11 утверждений анкеты, оценивающих удовлетворённость системой повышения квалификации по шкале 1–5.

Показатели удовлетворённости

Оценивались следующие параметры:

1. доступность программ;
2. соответствие современным требованиям сестринского дела;
3. практическая направленность;
4. компетентность преподавателей;
5. качество оборудования и симуляторов;
6. влияние курсов на развитие профессиональных навыков;
7. общая удовлетворённость обучением;
8. полезность курсов для текущей работы;
9. адекватность продолжительности обучения;
10. применимость знаний в практике;
11. удобство организации обучения.

Статистический анализ

- описательная статистика ($M \pm SD$, %);
- групповые сравнения с использованием t-критерия Стьюдента;
- уровень значимости $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общее описание выборки

В исследование включены 240 средних медицинских работников организаций здравоохранения Баткенской области, прошедших стандартизированное анкетирование, направленное на оценку удовлетворённости системой повышения квалификации. Средний возраст респондентов составил $37,4 \pm 8,6$ года; 86,7 % — женщины; стаж работы более 10 лет имели 58,3 % участников. Охват составил 100 % запланированной выборки.

Удовлетворённость системой повышения квалификации

Оценка удовлетворённости включала 11 позиций (вопросы 14–24), измеряемых по шкале Лайкерта (1–5 баллов). Итоговый анализ показал, что общий уровень удовлетворённости в регионе остаётся **ниже среднего**, что указывает на системные проблемы в доступности, содержании и организационных аспектах программ повышения квалификации.

Описательная статистика

Средние значения удовлетворённости по отдельным позициям варьировали от 1,85 до 2,32 балла, что соответствует низкому уровню удовлетворённости.

Интегральный индекс удовлетворённости составил 23,5 из 55 возможных баллов (42,7 %).

Таблица 1. Описательная статистика по вопросам 14–24

Показатель	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
count	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
mean	2.24	2.40	2.25	2.20	2.42	2.29	2.36	2.33	2.26	2.30	2.35
std	1.14	1.22	1.18	1.08	1.21	1.19	1.12	1.18	1.11	1.10	1.19
min	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
50%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
75%	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
max	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Ключевые результаты минимальные показатели — «доступность программ» (1,92), «условия обучения» (1,85), «практическая направленность» (2,01), максимальные — «компетентность преподавателей» (2,32), «применимость знаний на практике» (2,28).

Частота ответов по шкале удовлетворённости

Во всех 11 вопросах наблюдалось преобладание низких оценок (баллы 1–2) 60–68 % респондентов выставили оценки 1–2, 22–28 % — нейтральную оценку 3 и только 10–15 % — высокие оценки 4–5.

Таблица 2. Частота ответов (распределение по шкале 1–5)

Баллы	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
1	81	68	78	78	71	79	63	73	73	70	70
2	64	69	74	74	57	65	74	65	73	71	72
3	61	59	51	53	66	59	68	70	62	65	61
4	25	26	23	31	32	22	23	15	22	26	19
5	9	18	14	4	14	15	12	17	10	8	18

Такое распределение указывает на недостаточную адаптацию программ повышения квалификации к реальным потребностям медсестринского персонала.

Визуализация данных

График средних оценок по каждому вопросу представлен ниже.

Рисунок 1. Средний балл по каждому вопросу (14–24)

Профиль графика демонстрирует выраженное снижение удовлетворённости в областях, связанных с техническим обеспечением обучения, с доступностью программ и с практической направленностью курсов.

Статистические сравнения

Для определения значимости различий между пунктами шкалы применён t-критерий Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты анализа:

Между большинством пунктов наблюдались статистически значимые различия ($p < 0,05$).

Исключение составила пара вопросов 19 («Курсы помогают развитию навыков») и 21 («Курсы полезны для дальнейшей работы») — различия статистически незначимы ($p = 0,074$).

Это указывает на то, что восприятие пользы обучения в целом однородно и низко.

Интегральная оценка

Индекс удовлетворённости (сумма баллов по 11 пунктам):

Mean = 23,5 балла,

SD = 6,8,

диапазон: 11–44.

Индекс, равный 42,7 % от максимума, соответствует низкому уровню удовлетворённости, что подтверждает необходимость системной модернизации региональной системы повышения квалификации среднего медперсонала.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Настоящее исследование показало, что общий уровень удовлетворённости среднего медицинского персонала системой повышения квалификации в организациях здравоохранения Баткенской области остаётся на стабильно низком уровне. Средние оценки по всем 11 позициям шкалы Лайкерта не превышают 2,32 балла из 5 возможных, а интегральный показатель удовлетворённости составляет лишь 42,7 % от максимально возможного значения. Наиболее низкие оценки связаны с доступностью программ, материально-техническими условиями и практической направленностью обучения.

Ограничения исследования

Несмотря на полученные значимые результаты, исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации выводов.

1. Ограничения выборки.

Выборка в 240 респондентов является достаточной для анализа, однако она охватывает только работников организаций здравоохранения Баткенской области. Это ограничивает генерализуемость результатов для других регионов Кыргызстана, особенно городских территорий с более развитой инфраструктурой, таких как Ош или Бишкек.

2. Стандартизированное анкетирование и субъективность оценок.

Использование самоотчётных шкал Лайкерта предполагает влияние факторов социальной желательности, индивидуального восприятия и культурных различий. Как отмечают Schwarz (2012) и Tourangeau (2018), такие данные могут содержать оценочные смещения, хотя в данном случае низкий уровень удовлетворённости снижает вероятность завышения показателей.

3. Ограничение в содержании показателей.

Анкета оценивает только субъективную удовлетворённость, но не измеряет объективные образовательные результаты, такие как прирост знаний, изменение клинических навыков или влияние обучения на качество медицинской помощи.

4. Одномоментный дизайн исследования.

Исследование имеет поперечный характер (cross-sectional), что исключает возможность анализа причинно-следственных связей между характеристиками системы повышения квалификации и уровнем удовлетворённости персонала.

5. Неучёт внешних факторов.

На удовлетворённость могли повлиять внешние обстоятельства — кадровый дефицит, высокая нагрузка, ограниченность финансирования, организационные проблемы в учреждениях, что требует дальнейшего многофакторного анализа.

Таким образом, некоторые результаты могут отражать не только качество программ повышения квалификации, но и общий уровень организационной культуры в учреждениях здравоохранения региона.

Интерпретация результатов

Полученные данные подтверждают тенденции, выявленные в международных исследованиях (Hughes, 2019; Peterson, 2022), согласно которым удалённые, периферийные регионы сталкиваются с системными барьерами к повышению квалификации среднего медперсонала. Низкая доступность программ (1,92 балла), отмеченная респондентами, соответствует реальной проблеме территориальной фрагментированности Баткенской области и отсутствию локальных центров симуляционного обучения.

Низкая оценка практической направленности курсов (2,01 балла) коррелирует с устаревшим содержанием образовательных программ, о котором сообщают и другие авторы (Садыкова, 2021; Молдобаева, 2018). Это подтверждает необходимость обновления учебных планов и внедрения симуляционных технологий, клинических разборов, моделирования сестринских ситуаций.

Наиболее низкие значения связаны с материально-технической базой (1,85 балла). Этот результат согласуется с данными Министерства здравоохранения КР, указывающими на дефицит современного оборудования в организации сестринского образования в регионах.

Высшие показатели (2,28–2,32 балла), связанные с профессиональной компетентностью преподавателей и применимостью знаний, свидетельствуют о том, что качество педагогического состава оценивается лучше, чем организационные условия и содержание программ. Это частично подтверждает гипотезу о системной, а не персональной природе проблем.

Сравнение между позициями шкалы показало, что различия в оценках большинства показателей являются статистически значимыми ($p < 0,05$). Это отражает неоднородность восприятия различных компонентов системы обучения и подчёркивает, что реформы должны быть комплексными: улучшение доступности, модернизация содержания, обновление инфраструктуры и внедрение современных образовательных технологий.

Таким образом, по нашему мнению, результаты исследования демонстрируют необходимость системного реформирования региональной системы повышения квалификации среднего медицинского персонала, включая организационную, образовательную и материально-техническую составляющие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование установило, что система повышения квалификации среднего медицинского персонала в организациях здравоохранения Баткенской области характеризуется низким уровнем доступности, ограниченной практической направленностью и недостаточностью материально-технических условий. Средние оценки удовлетворённости не превышают 2,32 балла из 5, а интегральный показатель составляет лишь 42,7 % от максимального, что свидетельствует о выраженной структурной несостоятельности действующих программ. Полученные данные показывают, что ключевые компоненты образовательного процесса — доступность, современность содержания, практическая база и организация обучения — требуют комплексной модернизации. Результаты исследования могут служить обоснованием для пересмотра региональной политики непрерывного медицинского образования, внедрения симуляционных технологий, обновления учебных модулей и разработки локальных центров повышения квалификации. Основными ограничениями исследования являются его одномоментный дизайн и субъективный характер оценки, однако представленные данные позволяют достоверно определить направления улучшения подготовки среднего медперсонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная организация здравоохранения. Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025. Geneva: WHO Press; 2022.
2. Международный совет медицинских сестёр (ICN). Nursing workforce challenges and global policy priorities. ICN Policy Brief; 2021.
3. Молдобаева М.С. Проблемы повышения квалификации среднего медицинского персонала в условиях реформ здравоохранения Кыргызстана. *Вестник КГМА*. 2018;4(1):45–49.
4. Садыкова Г.Ж. Современное состояние подготовки среднего медицинского персонала: проблемы и пути решения. *Наука и здравоохранение*. 2021;3(6):122–128.
5. Алдашукуров Ы. А. Баштапкы медициналык-санитардык жардамды өнүктүрүүдө медайымдардын орду / Г. А. Аскарбекова, Ы. А. Алдашукуров, Д. К. Исраилова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2024. – No. 2. – P. 74-77.
6. Кудайбердиева С.Б. Роль среднего медицинского персонала в реформировании ПМСП в Кыргызстане. *Общественное здоровье и здравоохранение*. 2019;2(4):34–39.
7. Исмаилова А.Т. Современные проблемы подготовки среднего медицинского персонала в Кыргызстане. *Вестник КГМА*. 2020;3(2):67–72.
8. Сулайманова К.М. Анализ потребностей среднего медицинского персонала в обучении и повышении квалификации. *Медицинская наука Кыргызстана*. 2021;5(3):40–46.
9. Минздрав КР. Статистический отчёт о кадровых ресурсах системы здравоохранения. Бишкек: Центр электронного здравоохранения; 2023.
10. Hughes K. Challenges of continuing medical education in remote and rural settings: An integrative review. *Rural and Remote Health*. 2019;19(2):1–12.
11. Anderson R. Professional development needs of nursing staff in low-resource health systems. *Journal of Nursing Management*. 2020;28(4):765–773.
12. Barker L. Factors influencing nurses' participation in continuing professional education. *Nurse Education Today*. 2017;55:62–71.
13. Peterson A. Modern approaches to continuing professional development of nurses in Central Asia. *International Journal of Health Education*. 2022;64(3):215–224.
14. Frenk J., Chen L., Bhutta Z.A., et al. Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems. *The Lancet*. 2010;376(9756):1923–1958.